

Projektbericht

Compliance und Datenschutz

Eine Umfrage bei Schweizer Unternehmen 2021

RA Dr. iur. Christian Wind, LL.M.¹

Dr. iur. David Wicki-Birchler, LL.M.²

¹ RA Dr. Christian Wind, LL.M., Partner Bratschi AG.
Seine E-Mail-Adresse lautet: christian.wind@bratschi.ch

² Dr. David Wicki-Birchler, LL.M., Studiengangsleiter und Dozent an der Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ.
Seine E-Mail-Adresse lautet: david.wicki@fh-hwz.ch

Abstract

Die Autoren untersuchen die Bedeutung und Entwicklung der beiden Funktionen von Compliance und Datenschutz in Schweizer Unternehmen. Die Funktion Compliance begann sich in der Finanzbranche in den 90er Jahren zu etablieren und hat seither auch in anderen Bereichen, allen voran der Pharmabranche, etabliert. Die allgemein zunehmende Regulierungsdichte in der Wirtschaft fordert eine professionelle Handhabung der neuen Regularien. Mit der zunehmenden Digitalisierung nimmt die Bedeutung von Datenschutz in Betrieben zu. Der Fokus der Untersuchung wird u. a. auf das Ausbildungslevel der Mitarbeitenden, die Erwartung an künftige Kosten, die funktionelle Eingliederung sowie den Einfluss der Digitalisierung gelegt. Je grösser die Unternehmung, desto deutlicher zeigt sich die Professionalisierung der beiden Querschnittsfunktionen Compliance und Datenschutz. Die Untersuchung zeigt auch eine klare Tendenz, dass der Ausbildungslevel der Mitarbeitenden in diesen Bereichen steigt, wobei die Fachhochschulen gut aufgestellt sind mit zielgerichteten Angeboten in den Bereichen Compliance und Datenschutz.

Schlüssel- Datenschutz, Compliance, Digitalisierung

Wörter

Verfügbar August 2022

online

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	1
2.	STRUKTURELLE ANALYSE DER TEILNEHMENDEN UNTERNEHMEN.....	1
2.1	Grösse.....	1
2.2	Umsatz	2
2.3	Branche.....	2
2.4	Anzahl Vollzeitstellen	2
3.	FÜHRT MEHR UMSATZ ZU MEHR VOLLZEITSTELLEN?	3
3.1	Compliance	3
3.2	Datenschutz	3
4.	AUSBILDUNGSLEVEL DER MITARBEITER	3
4.1	Compliance	3
4.2	Datenschutz	4
5.	BLICK IN DIE ZUKUNFT	4
5.1	Compliance	4
5.1.1	Entwicklung der Vollzeitstellen	4
5.1.2	Erwartungen betreffend Kosten.....	4
5.1.3	Digitalisierung der Compliance-Bereiche im Unternehmen.....	4
5.1.4	Branchenspezifische Digitalisierung.....	5
5.1.5	Ausblick: Notwendigkeit der Digitalisierung.....	5
5.2	Datenschutz	5
5.2.1	Entwicklung der Vollzeitstellen	5
5.2.2	Erwartungen betreffend Kosten.....	5
5.2.3	DSGVO Relevanz.....	5
5.2.4	DSGVO Umsetzungsgrad.....	5
5.2.5	Kenntnisstand Revision schweizerisches Datenschutzgesetz	6
6.	RELEVANZ VON COMPLIANCE.....	6
7.	FUNKTIONELLE EINGLIEDERUNG DER COMPLIANCE LEITUNG	6
8.	FUNKTIONELLE EINGLIEDERUNG DER DATENSCHUTZ LEITUNG	7

9. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN7

1. Einleitung

Die Bedeutung von Compliance und Datenschutz in Schweizer Unternehmen wird auf der strategischen Ebene teilweise noch immer unterschätzt. Die systematische Einhaltung von Gesetzen und internen Vorschriften durch ein dediziertes Compliance-Programm ist einerseits aus ökonomischer Perspektive eine *conditio-sine-qua-non* für ein erfolgreiches Bestehen. Zusätzlich fordern zahlreiche Regularien einen adäquaten Umgang mit Risiken, ohne die bspw. die Kotierung an Börsen und damit der Zugang zum Kapitalmarkt verweigert werden.

Unter dem Begriff Compliance wird die Einhaltung von Gesetzen und Regularien (externe Compliance) verstanden sowie von Statuten, Richtlinien, Weisungen, Verträgen und freiwillig unterstellten Normen wie z. B. UN Global Compact, PAC oder ISO (interne Compliance) der Organisation selber.³ Compliance im umfassenden Sinne geht darüber hinaus und berücksichtigt auch Ethik, Integrität und soziale Verantwortung.⁴

Mit dem Megatrend der Digitalisierung wird ein effizienter Datenschutz sektor- und vor allem länderübergreifend zu einer Notwendigkeit, selbst in Betrieben, in denen vorwiegend produziert wird und die Daten scheinbar eine untergeordnete Rolle spielen.

Diesen Kulturwandel hat die Fachstelle Compliance & Datenschutz der HWZ zusammen mit der Anwaltskanzlei Bratschi AG zum Anlass genommen für eine Umfrage bei Schweizer Unternehmen. Dabei wurden verschiedene Sektoren angesprochen und die Rolle von Compliance und Datenschutz in den Betrieben untersucht. In der durchgeführten Umfrage haben 82 Schweizer Unternehmen teilgenommen. Im Rahmen der Umfrage wurden 20 geschlossene Fragen zu Datenschutz und Compliance gestellt.

2. Strukturelle Analyse der teilnehmenden Unternehmen

2.1 Grösse

Mit knapp 40 % stellten die Unternehmen mit mehr als 1000 Angestellten die grösste Teilnehmendengruppe dar, Unternehmen mit 1-50 Angestellten hingegen mit 13.41 % die kleinste Teilnehmendengruppe, während Unternehmen mit 51-200 beziehungsweise 201-1000 Angestellten fast ausgeglichen vertreten waren (23.17 % bzw. 25.61 %). Der Median der Anzahl Angestellten lag bei 201-1000.

³ Wind, C. (2018). *Leitfaden Compliance: Pragmatisch & ganzheitlich*. Stämpfli Verlag.

⁴ Ebd.

2.2 Umsatz

Der Umsatz der teilnehmenden Unternehmen variierte zum Teil stark: Der überwiegende Teil (43.75 %) erzielte einen Umsatz bis zu 100 Mio. CHF. Die prozentual gesehen zweitgrösste Teilnehmendengruppe bildeten mit knapp 24 % diejenigen Unternehmen, die einen Umsatz von mehr als 1000 Mio. CHF erzielten. Fast in gleicher Anzahl (22-50 %) vertreten waren Unternehmen mit einem Umsatz von 101-500 CHF. Untervertreten waren insbesondere die Teilnehmenden, welche 501-1000 Mio. CHF Umsatz machten; diese machten lediglich 10 % der teilnehmenden Unternehmen aus.

2.3 Branche

Die Unternehmen sind in unterschiedlichen Branchen tätig, der grösste Teil in den Branchen «Gesundheit & Soziales», «Pharma» und «Maschinenbau» (in dieser Reihenfolge). Während keine Teilnehmenden in der Textil/Bekleidungsbranche tätig sind, gab gut ein Fünftel der Unternehmen an, keiner der aufgelisteten Branchen⁵ anzugehören.

2.4 Anzahl Vollzeitstellen

Bei Beobachtung der Anzahl der Vollzeitstellen im Bereich Compliance kann festgestellt werden, dass fast 50 % der Unternehmen lediglich eine Vollzeitstelle haben; gut ein Drittel kommt mit zwei bis fünf Vollzeitstellen aus. Obschon Unternehmen mit über 1000 Angestellten die grösste Teilnehmendengruppe darstellen, haben nur 16 % dieser Unternehmen mehr als sechs Compliance Vollzeitstellen. Die Branchen «Bau», «Gesundheit & Soziales» und «Maschinenbau» haben dabei im Schnitt am wenigsten Vollzeitstellen im Bereich Compliance (angesiedelt zwischen 1 und 2-5). «Pharma», «Banken» und «Chemie» sind die Branchen mit den meisten Vollzeitstellen im Bereich Compliance.

Im Bereich Datenschutz verfügen 65 % (der Unternehmen) über eine und 29 % über zwei bis fünf Datenschutz-Vollzeitstellen.

In beiden Bereichen haben Banken und Pharma höhere Werte als die anderen Industrien, was aufgrund der branchenspezifischen Regulierung nicht erstaunt. Zudem scheint Datenschutz in personeller Hinsicht mit weniger Ressourcen versehen zu sein als Compliance.

⁵ Prozentuale Vertretung der Branchen in der Umfrage: Gesundheit & Soziales, Pharma, Maschinenbau, Öffentliche Verwaltung, Chemie, Elektronik, Bau, Handel, Banken, Versicherungen, Beratung, Energie, Nahrungs-/Genussmittel, Metallerzeugnisse, EDV-Geräte & Uhren, Bildung, Textil/Bekleidung (abnehmende Vertretung).

3. Führt mehr Umsatz zu mehr Vollzeitstellen?

3.1 Compliance

Analysiert man die Anzahl der Vollzeitstellen und den Unternehmensumsatz in CHF Mio., ist zu erkennen, dass ein höherer Umsatz mit mehr Vollzeitstellen korreliert. Wie oben beschrieben, haben die Branchen «Pharma», «Banken» und «Chemie» die meisten Vollzeitstellen. Sie stellen zugleich die umsatzstärksten Teilnehmendengruppen dar. Die umsatzschwächsten Gruppen sind die Branchen «Bau» und «Gesundheit & Soziales». Diese haben zwischen 1-5 Vollzeitstellen. Eine Ausnahme stellt die Maschinenbau-Branche dar – sie sticht als umsatzstarke Branche mit gleichzeitig wenigen Compliance-Stellen heraus. Anzumerken sei in dieser Hinsicht, dass bei der Interpretation von branchenspezifischen Daten Vorsicht zu walten ist, denn die Teilnehmendenzahl ist für verlässliche Aussagen eher zu gering.

3.2 Datenschutz

Während betreffend Compliance eine gewisse Korrelation zwischen Unternehmensumsatz und Vollzeitstellen vorzuliegen scheint, bestehen bei kleineren und mittleren Unternehmen im Bereich Datenschutz kaum Unterschiede. Knapp 80 % haben maximal eine Vollzeitstelle bei einem Umsatz von höchstens CHF 100 Mio. Erst bei einem Umsatz von über CHF 1 Mrd. steigt auch die Anzahl. So haben nur noch rund 30 % dieser Unternehmen eine Vollzeitstelle, aber bereits 50 % zwischen 2 und 5 und weitere 10 % zwischen 6 und 20 Vollzeitstellen.

Branchenspezifisch (bezogen auf die neun grössten Teilnehmendengruppen) haben Banken, Handel und Pharma im Schnitt die meisten Datenschutz-Vollzeitstellen (zwischen 1 und 2-5).

4. Ausbildungslevel der Mitarbeitenden

4.1 Compliance

Mitarbeitende im Compliance-Team weisen unterschiedliche Ausbildungslevel auf.⁶ Knapp die Hälfte besitzt einen universitären Abschluss in Wirtschaft oder Recht. Gefolgt wird diese Gruppe von denjenigen, die einen Fachhochschulabschluss erlangt haben. Insgesamt 43.59 % haben einen Abschluss einer Fachhochschule. Interessant ist weiter die Tatsache, dass knapp ein Drittel der Mitarbeitenden im Compliance eine

⁶ Es sei hier angemerkt, dass sich die in diesem Abschnitt aufgeführten Angaben nicht ausschliessen.

spezifische Weiterbildung absolviert hat. Mitarbeitende, die lediglich über einen Lehrabschluss und keine weiteren Abschlüsse verfügen, konnten in Compliance-Teams keinen Anschluss finden.

4.2 Datenschutz

Auch im Bereich Datenschutz verfügen fast 50 % der Data Protection Officer/der Mitarbeitenden im Datenschutz-Team über einen juristischen oder wirtschaftlichen Universitätsabschluss. Während bei Compliance zusätzlich fast ein Drittel über eine entsprechende Weiterbildung verfügt, sind es beim Datenschutz rund ein Viertel. Interessanterweise scheint der Datenschutzbereich durchlässiger für nicht universitäre Abschlüsse zu sein. So verfügen 10 % der im Datenschutz tätigen Personen über einen Lehrabschluss.

5. Blick in die Zukunft

5.1 Compliance

5.1.1 Entwicklung der Vollzeitstellen

Gegenstand der Untersuchung war auch die Frage, wie die Unternehmen die Entwicklung der Vollzeitstellen im Bereich Compliance einschätzen. Während über 30 % der Unternehmen vom Ausbau der Compliance-Stellen bzw. erhöhtem Weiterbildungsbedarf ausgingen, meinten 40 %, dass es keine Veränderungen geben werde. Dass Compliance einen immer grösseren Stellenwert in Unternehmen einnimmt, ist daran ersichtlich, dass lediglich 3.66 % der Teilnehmenden davon ausgingen, dass eine Reduktion der Vollzeitstellen erfolgen werde. Knapp 40 % gehen davon aus, dass für spezifische Compliance-Weiterbildungen in Zukunft ein erhöhter Bedarf bestehe.

5.1.2 Erwartungen betreffend Kosten

In punkto Kosten unterscheiden sich die Erwartungen stark. Die Mehrheit von insgesamt 78.05 % erwartet einen Anstieg der Kosten für Compliance. Eine kleine Minderheit der Teilnehmenden (4.88 %) hingegen geht davon aus, dass die Kosten sinken werden. Beim Rest sind keine Veränderungen zu erwarten. Die zukünftigen Kostenerwartungen für Compliance und Datenschutz unterscheiden sich kaum. Viele Befragte gehen von steigenden Kosten aus.

5.1.3 Digitalisierung der Compliance-Bereiche im Unternehmen

In der Umfrage wurde weiter untersucht, welche Compliance-Bereiche der Unternehmen bereits digitalisiert wurden. Von 82 teilnehmenden Unternehmen haben lediglich 71 auf diese

Frage geantwortet. Drei Viertel gaben an, dass die Schulungen digital ablaufen. Damit stellen sie den Bereich dar, der bereits am stärksten digitalisiert wurde. Knapp 60 % der Unternehmen gaben an, dass das Vertragsmanagement bei ihnen digitalisiert sei. Ein Digitalisierungsbedarf ist insbesondere im Risk Assessment und der Geschäftspartnerprüfung zu verzeichnen. Diese beiden Bereiche haben bis heute lediglich ein Drittel der befragten Unternehmen digitalisiert.

5.1.4 Branchenspezifische Digitalisierung

Bei einem Vergleich der Pharmaindustrie mit dem Maschinenbau sind erhebliche Unterschiede zu erkennen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass in der Pharmaindustrie Schulungen, Meldesystem und Vertragsmanagement weitgehend digitalisiert sind. Beim Maschinenbau ist hingegen festzustellen, dass diese drei Bereiche nur teilweise digitalisiert sind. Somit sind erhebliche Unterschiede in der Digitalisierung der beiden Branchen ersichtlich, obschon sie zu den umsatzstärksten Teilnehmendengruppen gehören.

5.1.5 Ausblick: Notwendigkeit der Digitalisierung

Auf die Frage, welche Bereiche der Compliance 2021/22 digitalisiert werden müssen, wurde unterschiedlich reagiert. Mit 36.84 % hatten das Risk Assessment und das Meldesystem den höchsten Digitalisierungsstellenwert. Das Richtlinienmanagement hingegen war ganz unten auf der Warteliste für zukünftige Digitalisierung.

5.2 Datenschutz

5.2.1 Entwicklung der Vollzeitstellen

Hier erwarten 27 % einen Ausbau der Vollzeitstellen und 43 % einen erhöhten Bedarf an Weiterausbildung. 42 % hingegen erwarten keine Veränderung.

5.2.2 Erwartungen betreffend Kosten

Rund 80 % gehen davon aus, dass die Kosten für Datenschutz ansteigen werden.

5.2.3 DSGVO (Datenschutz Grundverordnung der EU) Relevanz

75 % der Befragten halten die DSGVO für das eigene Unternehmen für relevant, 11 % wissen es nicht und für 14 % ist die DSGVO irrelevant.

5.2.4 DSGVO Umsetzungsgrad

Obwohl die DSGVO am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist, haben nur 20 % deren Anforderungen vollständig umgesetzt, 52 % mehrheitlich und 27 % zumindest teilweise. Innerhalb der grössten Teilnehmendengruppen haben ausschließlich Unternehmen aus den Branchen

Pharma, Banken und Chemie die DSGVO-Anforderungen vollständig umgesetzt, hier allerdings nur eine Minderheit.

Folglich besteht in diesen Branchen zumindest teilweise und insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Bau, Handel, Gesundheit & Soziales und Öffentliche Verwaltung noch erhebliches Verbesserungspotenzial.

5.2.5 Kenntnisstand Revision schweizerisches Datenschutzgesetz

Wie kürzlich bekannt geworden ist, soll das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz am 1. September 2023 in Kraft treten. Erfreulicherweise sind bei zwei Drittel der Befragten die Anforderungen und Neuerungen mindestens mehrheitlich oder vollständig bekannt. Rund 30 % haben zumindest teilweise Kenntnis und lediglich 4 % haben gar keine Kenntnis.

Das schweizerische Datenschutzgesetz scheint folglich höhere Priorität als die DSGVO zu haben. 11 % der befragten Unternehmen wussten nicht, ob die DSGVO für das eigene überhaupt Unternehmen relevant ist.

6. Relevanz von Compliance und Datenschutz

In der Umfrage wurde des Weiteren ersichtlich, wie die Unternehmen die Relevanz von Compliance einschätzen. Gut 43 % der Befragten stufen die Relevanz von Compliance als hoch ein. Eine stattliche Minderheit von rund 13 % war der Ansicht, dass Compliance nicht relevant sei. Die verbleibenden 44 % erachteten Compliance als «mittel relevant». Mit Bezug auf Datenschutz erachteten rund 52 % die Relevanz als hoch, 44 % als Mittel und lediglich 4 % als tief.

Erstaunlich ist, dass obwohl fast 10 % mehr Befragte die Relevanz von Datenschutz höher als von Compliance einschätzten, die Unternehmen mehr Ressourcen für Compliance verwenden und eher von einem zukünftigen Ausbau der Compliance- als der Datenschutzstellen ausgehen.

7. Funktionelle Eingliederung der Compliance Leitung

Zuletzt wurde noch untersucht, wo die Leitung der Funktion Compliance hierarchisch angesiedelt wird. Dabei stellte sich heraus, dass in fast 50 % der Fälle die Compliance-Leitung auf höchster Ebene angesiedelt ist. In fast jedem fünften Fall befindet sie sich in der Rechtsabteilung. In dieser Hinsicht auffällig ist, dass grössere Unternehmen die Compliance-Leitung mit steigendem Umsatz in der Rechtsabteilung anzusiedeln scheinen.

8. Funktionelle Eingliederung der Datenschutzleitung

Datenschutz ist bei knapp einem Drittel der Befragten in die Rechtsabteilung eingliedert, bei 17 % bei einem anderen Geschäftsleitungsmitglied angehängt, bei 15 % bei der IT-Abteilung, bei 14 % beim CFO, bei 12 % beim CEO und der Rest bei einer anderen Abteilung.

Was den Umsatz betrifft, so ist bei Unternehmen mit mehr als CHF 1 Mrd. Umsatz der Datenschutz in rund 85 % der Fälle der Rechtsabteilung (70 %), IT-Abteilung (10 %) oder einer anderen Abteilung (5 %) angehängt, aber nicht mehr beim CEO oder CFO.

Bei Unternehmen mit bis zu CHF 100 Mio. Umsatz ist eine deutlichere Gliederung ersichtlich: CEO (25 %), CFO (15 %), anderes GL-Mitglied (12 %), IT-Abteilung (20 %), Rechtsabteilung (8 %) und andere Abteilung (20 %).

Im Vergleich zu Compliance scheint Datenschutz eher, zumindest bei den Unternehmen mit weniger als CHF 1 Mrd. Umsatz, direkt an die Stufe Geschäftsleitung angehängt zu sein.

9. Abschliessende Bemerkungen

Compliance und Datenschutz werden je nach Grösse und Branche unterschiedlich wahrgenommen und umgesetzt. Dabei scheint Compliance in den Unternehmen bereits besser im Bewusstsein verankert zu sein als der Datenschutz.

Während Banken, Chemie- und Pharmaunternehmen angemessene Ressourcen bereitgestellt haben, besteht bei der Baubranche, dem Maschinenbau sowie im Bereich Gesundheit & Soziales noch Aufholbedarf. Der damit einhergehende Kulturwandel in der Wirtschaft hin zu mehr Transparenz, Integrität und Nachhaltigkeit ist noch lange nicht abgeschlossen und hat erheblichen Einfluss sowohl auf Compliance generell als auch Datenschutz im Besonderen.